

'Primitīvā un trokšņainā mūzika' Padomju Latvijā (1956-1986): kontroles mehānismi un izvairīšanās prakses autoritāras varas apstākļos

Version 1

Description

Pētījuma mērķis ir pēc-Staļina laiku (1956-1986) Padomju Latvijas populārās mūzikas, ieskaitot "neoficiālās", kontroles mehānismu un izvairīšanās prakšu vēstures izpēte, tai pieejot no formālo un neformālo institūciju analīzes puses. Tā fokusā ir modernās 'rietumu' populārās mūzikas idiomās un prakšu (muzicēšanas, ražošanas, patērēšanas) ienākšana un attīstība LPSR – valsts institūciju reakcija, politiskās un sociālās kontroles un normalizācijas procesi, adaptēšanās un izvairīšanās taktikas. Akadēmiski šis temats līdz šim ir praktiski nepētīts. Pētījums ir starpdisciplinārs (pētnieku grupā iekļauti pārstāvji no humanitārajām un sociālajām zinātnēm), kas paredz izmantot dažādu disciplīnu paradigmas, teorijas un instrumentāriju. Galvenie, bet ne vienīgie, pētniecisko datu korpusi tiks veidoti no mutvārdu vēstures un dokumentu primārajiem un sekundāriem avotiem (piemēram, intervijas, memuāri, personīgie dokumenti, arhīvu dokumenti). Popmūzikā allaž svarīga bijusi materiālā kultūra, tāpēc līdzās institūciju un vērtību pētīšanai plānojam arī materiālu un tehnoloģiju izpēti. Pētījumā plānots izmantot gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās metodes (ieskaitot eksperimentālās un radošās) un sistemātiski iesaistīt dažādu jomu sabiedriskos zinātniekus. Teorētiskās izpētes laukā pētījums iekļaujas diskusijās par kultūras ražošanu un radošo personību kultūrpretesību un/vai sadzīvošanu ar autoritāru režīmu vēlīnajā sociālismā, padomju kultūras un jaunatnes politiku, gaumi un DIY praksēm. Projekta zinātniskie rezultāti ietver dalību starptautiskās un vietējās konferencēs, pētniecisku un populārzinātnisku rakstu (ieskaitot Vikipēdijas šķirkļus) izstrādi. Plānotas arī sabiedrības informēšanas norises un citi komunikācijas pasākumi.

Projekta pētniecības datu deponēšanas vajadzībām pamatā izmantosim Zenodo izveidotu kolekciju (community) "'Primitīvā un trokšņainā mūzika' Padomju Latvijā // 'Primitive and Noisy Music' in Soviet Latvia" (<https://zenodo.org/communities/primitiva/>).

Funder

Latvian Council of Science

Grant

Izp-2024/1-0059

Researchers

Jānis Daugavietis (orcid:0000-0003-1962-203X), Kaspars Zellis (0000-0001-7562-2777), Maarja Merivoo-Parro (0000-0003-4544-015X)

Organizations

UL Institute of Literature, Folklore and Art

1. Main Info

Title of DMP: 'Primitīvā un trokšņainā mūzika' Padomju Latvijā (1956-1986): kontroles mehānismi un izvairīšanās prakses autoritāras varas apstākļos

Description:

Pētījuma mērķis ir pēc-Staļina laiku (1956-1986) Padomju Latvijas populārās mūzikas, ieskaitot "neoficiālās", kontroles mehānismu un izvairīšanās prakšu vēstures izpēti, tai pieejot no formālo un neformālo institūciju analīzes puses. Tā fokusā ir modernās 'rietumu' populārās mūzikas idiomās un prakšu (muzicēšanas, ražošanas, patērēšanas) ienākšana un attīstība LPSR – valsts institūciju reakcija, politiskās un sociālās kontroles un normalizācijas procesi, adaptēšanās un izvairīšanās taktikas. Akadēmiski šis temats līdz šim ir praktiski nepētīts. Pētījums ir starpdisciplinārs (pētnieku grupā iekļauti pārstāvji no humanitārajām un sociālajām zinātnēm), kas paredz izmantot dažādu disciplīnu paradigmas, teorijas un instrumentāriju. Galvenie, bet ne vienīgie, pētniecisko datu korpusi tiks veidoti no mutvārdu vēstures un dokumentu primārajiem un sekundāriem avotiem (piemēram, intervijas, memuāri, personīgie dokumenti, arhīvu dokumenti). Popmūzikā allaž svarīga bijusi materiālā kultūra, tāpēc līdzās institūciju un vērtību pētīšanai plānojam arī materiālu un tehnoloģiju izpēti. Pētījumā plānots izmantot gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās metodes (ieskaitot eksperimentālās un radošās) un sistemātiski iesaistīt dažādu jomu sabiedriskos zinātniekus. Teorētiskās izpētes laukā pētījums iekļaujas diskusijās par kultūras ražošanu un radošo personību kultūrpretesību un/vai sadzīvošanu ar autoritāru režīmu vēlinajā sociālismā, padomju kultūras un jaunatnes politiku, gaumi un DIY praksēm. Projekta zinātniskie rezultāti ietver dalību starptautiskās un vietējās konferencēs, pētniecisku un populārzinātnisku rakstu (ieskaitot Vikipēdijas šķirkļus) izstrādi. Plānotas arī sabiedrības informēšanas norises un citi komunikācijas pasākumi.

Projekta pētniecības datu deponēšanas vajadzībām pamatā izmantosim Zenodo izveidotu kolekciju (community) "'Primitīvā un trokšņainā mūzika' Padomju Latvijā // 'Primitive and Noisy Music' in Soviet Latvia" (<https://zenodo.org/communities/primitiva/>).

Researchers:

Jānis Daugavietis (orcid:0000-0003-1962-203X)

Kaspars Zellis (0000-0001-7562-2777)

Maarja Merivoo-Parro (0000-0003-4544-015X)

Organizations:

UL Institute of Literature, Folklore and Art

Contact: Daugavietis Jānis (janis.daugavietis@lulfmi.lv)

2. Funding

Funding organizations: Latvian Council of Science

Grants: lzp-2024/1-0059

Project:

3. License

License: CC-BY-SA-4.0

Access Rights: Public

Publication Date: 2025-04-01

4. Templates

Descriptions

Intervijas

Template: LCS FARP

Type: Dataset

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Daļēji strukturētas intervijas ir viena no galvenajām projekta datu ievākšanas metodēm. Tās ir intervijas ar tā laika mūzikas producēšanas jomā iesaistītajiem (piemēram, mūziķiem, valsts institūciju pārstāvjiem, faniem, melomāniem, mūzikas instrumentu ražotājiem). Daļēji strukturētas biogrāfiskas intervijas ir viens

no nozīmīgākajiem pētījuma avotiem, arī ņemot vērā, ka strauji zaudējam pat 80. gadu mūzikas pasaulē iesaistītos, nemaz nerunājot par lieciniekiem no iepriekšējām desmitgadēm.

1.1.2 Type of data generated/collected

Other

intervijas

1.1.3 Format of data generated/collected

- TXT
- PDF
- MP3
- Others

WAV

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

70

GB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Papildus projekta laikā iegūtajām intervijām, izmantosim arī intervijas, kas iegūtas pirms projekta sākuma citiem mērķiem. Gan tādas, ko ieguvuši projekta dalībnieki, gan citas.

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

LPSR populārās mūzikas pētniekiem. Dzīvesstāstu pētniekiem.

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Dublin Core

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, request access (access is restricted, but request with collaboration proposal could be submitted to the authors)

Pārsvārā visas intervijas deponēsīm ar ierobežotu (restricted) pieejamību. Lai piekļūtu intervijām, būs nepieciešama intervētā piekrišana.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

'Primitīvā un trokšņainā mūzika' Padomju Latvijā // 'Primitive and Noisy Music' in Soviet Latvia

<https://zenodo.org/communities/primitiva>

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Interviju audio tiks ierakstīti izmantojot digitālos diktofonus vai/un viedtālruņus. Audiofaili tiks saglabāti un eksportēti MP3 un/vai WAV formātos.

Audiofailu izmantošanai un apstrādei iesakām izmantot atvērtā koda programmas, piem., AUdacity.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

Yes

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

Yes

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

Jānis Daugavietis (orcid: [0000-0003-1962-203X](https://orcid.org/0000-0003-1962-203X))

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Encryption
- Passwords

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

Data accompanied by informed consent statements

Pirms intervijas intervējamais ir parakstījis vienošanos, kurā norādīti intervijas iegūšanas, deponēšanas un tālākizmantošanas noteikumi.

Bibliogrāfija

Projekta bibliogrāfija. Publiski pieejama.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Tiek veidota un konstanti papildināta projekta kopīgā bibliogrāfisko ierakstu datu bāze, izmantojot atvērtā koda programmu Zotero. Tā ietver akadēmisko un neakadēmisko grāmatu, rakstu, politikas un vēsturisko dokumentu, npublicētu materiālu bibliogrāfiskos ierakstus un kopsavilkumus. Atsevišķa bibliogrāfijas maģe (un apakšmaģes) veltīta projekta laikā saraģotajam.

Publiski pieejama: <https://www.zotero.org/groups/5892416/primitivenoisy/library>

1.1.2 Type of data generated/collected

Other

Bibliogrāfiskie ieraksti

1.1.3 Format of data generated/collected

- TXT
- CSV
- Others

eksportējami/ importējami dažādi bibliogrāfisko ierakstu standarti

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

200

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

LPSR populārās (un ne tikai) mūzikas un mākslas pētniekiem un studentiem.

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

- ISSN
- URL
- Other

dažādi bibliogrāfisko ierakstu standarti

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Dublin Core

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

No

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

open (anyone is able to access data without restrictions)

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Primitive&Noisy

<https://www.zotero.org/groups/5892416/primitivenoisy/library>

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

Yes

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

Yes

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

No

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

Jānis Daugavietis (orcid: [0000-0003-1962-203X](https://orcid.org/0000-0003-1962-203X))

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

No

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

No

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

No

Powered by

